

**GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO FERRAMENTA DE
FORMAÇÃO ACADÊMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO AMAZÔNICO: UM ESTUDO DE CASO**

DOI: 10.5281/zenodo.17235145

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹ Bacharel em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
eng.dumont.mauricio@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Juliana Paz Rêgo²

² Graduanda em Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
juliana.paz99121@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6516373428093700>

Carla Suzane Góes dos Santos e Silva³

³ Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
carlasuzane11@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2922147681318240>

Maria Eduarda Santos Cardoso⁴

⁴ Graduanda em Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
duda80010@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5169892301673215>

Eloane da Silva Evangelista⁵

⁵ Graduanda em Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
eloanesilva200@gmail.com

Jaqueline Portal da Silva⁶

⁶ Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)
jaqueline.silva@ufopa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043462946145164>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

RESUMO: Este estudo objetivou analisar as contribuições de um curso de capacitação e de uma oficina em gravimetria de resíduos sólidos para a formação acadêmica e a educação ambiental de estudantes de graduação e do ensino médio, no contexto amazônico. A pesquisa envolveu 12 graduandos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e 27 estudantes do ensino médio de Santarém/PA, utilizando aulas teóricas, atividades práticas no Restaurante Universitário e em laboratório escolar, além de questionários aplicados antes e após as ações.

Os resultados mostraram que 66,7% dos acadêmicos e 78,6% dos alunos do ensino médio (60,7% não responderam e 17,9% declararam não saber) desconheciam o termo “gravimetria”. Quanto à segurança em aplicar a técnica, apenas 8,3% dos acadêmicos se declararam totalmente preparados, 25% sentiram-se prontos com dúvidas, 41,7% parcialmente preparados e 25% reconheceram precisar de mais informações. Entre os estudantes do ensino médio, 39,3% identificaram utilidade em pesar o lixo da escola, relacionando-o à reciclagem, enquanto 25% não perceberam benefícios, 25% não responderam e 10,7% apresentaram respostas vagas. Sobre mudanças desejadas na escola, 21,4% sugeriram mais lixeiras, 14,3% melhor organização e limpeza, e 10,7% maior conscientização. Apesar do alto índice de satisfação, os acadêmicos recomendaram ampliar a carga horária (33%), aumentar as práticas (25%), disponibilizar lista de materiais (17%) e fornecer materiais complementares (17%). Conclui-se que a gravimetria se apresenta como ferramenta eficaz para subsidiar ações de conscientização, redução de desperdícios e fortalecimento de práticas sustentáveis, reforçando a relevância da educação ambiental no enfrentamento dos desafios relacionados à gestão de resíduos sólidos na Amazônia.

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos; Sustentabilidade; Santarém; Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

O aumento populacional intensifica a produção de resíduos, tornando a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) um grande desafio para as cidades brasileiras, que produzem cerca de 81,8 milhões de toneladas anuais (Abrema, 2024; Fiel *et al.*, 2021). Essa realidade é ainda mais complexa na Amazônia, onde as políticas públicas para coleta seletiva e destinação adequada são frágeis (Sousa *et al.*, 2025).

A degradação desses resíduos, quando não controlada, emite gases como o metano, que contribuem para o efeito estufa. Nesse sentido, a coleta seletiva surge como alternativa para mitigar os impactos ambientais e gerar valor econômico (Ferreira *et al.*, 2023). Para enfrentar essa questão, a metodologia de gravimetria de resíduos sólidos permite diagnosticar a composição dos resíduos e planejar ações eficazes de redução e reaproveitamento (Sousa *et al.*, 2024).

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar como a capacitação e oficinas práticas em gravimetria contribuem para a formação de estudantes de graduação e ensino médio, fortalecendo a educação ambiental e práticas sustentáveis.

2. METODOLOGIA

O curso intitulado Gravimetria de Resíduos Sólidos foi realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), *Campus* Tapajós, no município de Santarém/PA, no período de 07 a 11 de julho. As aulas teóricas ocorreram no Laboratório de Saneamento, enquanto as atividades práticas foram desenvolvidas no Restaurante Universitário (RU) da

instituição. Os acadêmicos envolvidos nesta atividade foram 12 estudantes de graduação da UFOPA, que participaram da capacitação em Gravimetria de Resíduos Sólidos.

Posteriormente, foi realizada uma ação extensionista, em 22 de julho, com alunos de ensino médio com o mesmo tema da capacitação, destinada a uma turma do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, localizada no mesmo município, contando com a participação de 28 alunos. Dos 12 graduandos capacitados, apenas 4 foram selecionados para executar a atividade na escola, atuando como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem.

A metodologia do estudo foi qualitativa-descritiva e quantitativa, utilizando formulários semiestruturados. As atividades referentes à capacitação foram organizadas de maneira sequencial, contemplando desde a fundamentação teórica até a execução prática e a posterior apresentação dos resultados. A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas desenvolvidas ao longo dos cinco dias de capacitação, destacando as principais fases e as metodologias empregadas.

Figura 1 – Fluxograma das etapas do Curso de Gravimetria de Resíduos Sólidos realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, *Campus Tapajós*, em Santarém, Pará, Amazônia, Brasil.

Fonte: Autores (2025).

A oficina ocorreu em um dos laboratórios da escola, como parte integrante do componente curricular Aprofundamento de Área – Gestão de Resíduos, com duração aproximada de 1h30min. A Figura 2 apresenta a estrutura metodológica da oficina, organizada em quatro etapas principais.

Figura 2 – Fluxograma da Oficina de Gravimetria de Resíduos Sólidos realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Wilson Dias da Fonseca, em Santarém, Pará, Amazônia, Brasil.

Fonte: Autores (2025).

A avaliação dos acadêmicos foi feita por meio de formulários aplicados em três momentos: antes e após a capacitação, e depois da ação extensionista. Já para avaliar os alunos do ensino médio, foi aplicado um questionário impresso, anônimo e composto perguntas abertas sobre gravimetria, antes da realização da capacitação ~~ser realizada~~, com tempo máximo de cinco minutos para preenchimento. Devido ao tempo limitado, a apresentação dos resultados não foi possível, e o material gerado foi sugerido como instrumento de avaliação para a disciplina.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico inicial sobre a gravimetria de resíduos sólidos revelou predomínio da falta de conhecimento prévio, tanto entre acadêmicos quanto entre alunos do ensino médio. A maioria dos acadêmicos (66,7%) e uma parcela significativa dos estudantes do ensino médio (60,7% não responderam e 17,9% declararam não saber) nunca tinham ouvido falar no termo. Apenas 16,7% dos acadêmicos conheciam o conceito.

Apesar da baixa familiaridade inicial, a capacitação demonstrou um impacto positivo. Ao final do curso, 75% dos acadêmicos consideraram que a experiência superou suas expectativas, enquanto os 25% restantes a consideraram satisfatória. O alinhamento das expectativas iniciais dos acadêmicos – que buscavam aprender a separar e pesar resíduos para aplicação em projetos futuros – reforça a relevância do tema na gestão ambiental.

A utilidade prática da gravimetria para a gestão de resíduos sólidos mostrou-se pouco compreendida, especialmente entre os alunos do ensino médio. Quando questionados se pesar

o lixo da escola teria alguma utilidade, 39,3% dos estudantes responderam "sim", associando a prática à reciclagem e ao melhor aproveitamento dos resíduos. No entanto, 25% não viram utilidade, 25% não responderam e 10,7% deram respostas vagas, indicando que a relação entre a gravimetria e a gestão ambiental não é evidente para grande parte deles.

Essa falta de percepção contrasta com a relevância do método na prática. Conforme Ferreira *et al.* (2023), a gravimetria se mostrou um instrumento estratégico na gestão de um restaurante universitário, fornecendo dados sobre o desperdício que serviram de base para a implementação de campanhas de educação ambiental.

O estudo destacou que a gravimetria de resíduos sólidos é um instrumento para o gerenciamento eficiente, contribuindo para a redução da geração de resíduos e a proteção do meio ambiente (Ferreira *et al.*, 2023). Além disso, Sousa *et al.* (2024) reforçam que esses estudos fornecem subsídios fundamentais para a tomada de decisões no manejo adequado dos resíduos.

Em relação à segurança para aplicar a técnica de gravimetria, 8,3% dos acadêmicos da Ufopa se declararam totalmente preparados, 25% afirmaram sentir-se prontos, mas ainda com dúvidas, 41,7% disseram estar parcialmente preparados e 25% consideraram que precisam de mais informações.

No que se refere à experiência prévia com separação de lixo, verificou-se que 42,9% dos estudantes do ensino médio afirmaram nunca ter participado dessa prática. Em contrapartida, 28,6% relataram experiências positivas, descritas como atividades “legais” e importantes para a conscientização. Os demais 28,6% não responderam, o que reforça a percepção de que a correta gestão de resíduos ainda não está incorporada como hábito recorrente no cotidiano dos alunos.

A análise gravimétrica de resíduos sólidos constitui um instrumento para o gerenciamento eficiente de estabelecimentos, pois contribui para a redução da geração de resíduos e atua na proteção da saúde pública e do meio ambiente (Ferreira *et al.*, 2023). Além disso, os estudos gravimétricos fornecem subsídios fundamentais para a tomada de decisões relacionadas ao manejo adequado desses resíduos (Sousa *et al.*, 2024). Assim, o domínio dessa metodologia torna-se indispensável na formação de acadêmicos que pretendem atuar na área de gestão de resíduos sólidos, já que representa uma etapa inicial e estratégica no processo de planejamento e definição de ações.

Por fim, quando questionados sobre o que mudariam na forma como o lixo é tratado na escola, os estudantes da escola Maestro Wilson Dias da Fonseca, declararam respostas que

convergir para ações simples, mas práticas:

- Mais lixeiras – 21,4%;
- Melhorar a organização e limpeza dos espaços – 14,3%;
- Promover maior conscientização – 10,7% e
- O restante não respondeu.

Compreende-se que os estudos gravimétricos possuem papel fundamental na incorporação de práticas voltadas à educação ambiental, uma vez que esta tem como princípio a sensibilização e a mudança de hábitos (Brasil, 1999) e pode construir uma sociedade mais responsável em relação ao manejo adequado dos resíduos sólidos.

Nesse contexto, a coleta seletiva destaca-se como um dos principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), configurando-se como um mecanismo indispensável para alcançar a meta de disposição final ambientalmente adequada (Brasil, 2010).

No Brasil, a coleta seletiva ocorre majoritariamente por meio dos catadores de materiais recicláveis, que representam a linha de frente da reciclagem e, ao mesmo tempo, encontram nessa atividade uma importante fonte de geração de renda e inclusão social (Fiel *et al.*, 2021). Essa realidade evidencia não apenas os benefícios ambientais, mas também os impactos socioeconômicos positivos advindos da correta gestão de resíduos sólidos.

Apesar dos avanços, a disposição final dos resíduos sólidos ainda representa um desafio significativo. Estima-se que 61% dos resíduos gerados no país sejam destinados a aterros sanitários, enquanto 39% ainda seguem para formas inadequadas de disposição, como lixões a céu aberto e aterros controlados (Tavares & Comassetto, 2024). O município de Santarém, no Pará, exemplifica essa realidade, enfrentando dificuldades para consolidar um sistema de destinação ambientalmente seguro.

Diante desse cenário, a educação ambiental assume papel central, não apenas no fomento à conscientização da população, mas também na formação de cidadãos mais críticos e responsáveis em relação à geração, separação e destinação dos resíduos sólidos (Sousa *et al.*, 2025).

Ao estimular a mudança de hábitos e a perpetuação de boas práticas, a educação ambiental torna-se essencial para o fortalecimento de políticas públicas, a promoção da sustentabilidade e a construção de uma sociedade ambientalmente mais consciente (Sousa *et al.*, 2025).

Além do supracitado, é importante destacar, que as respostas dos acadêmicos indicaram a necessidade de melhorias, como mais carga horária (33%), aumento das atividades práticas

(25%), lista de materiais necessários (17%) disponibilização de materiais complementares (17%), para que a formação seja ainda mais completa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho evidenciou que a capacitação destinada aos acadêmicos supriu a lacuna de desconhecimento inicial sobre gravimetria de resíduos na formação acadêmica, educação ambiental e sustentabilidade, especialmente no contexto amazônico, mas recomenda-se o aprimoramento pedagógico das atividades para ampliar ainda mais seus impactos.

De forma geral, os resultados evidenciaram que, embora os estudantes do ensino médio tivessem pouco conhecimento prévio sobre gravimetria e ainda praticassem pouco a separação de resíduos, existia uma predisposição positiva para mudanças no manejo do resíduos sólidos. As soluções propostas refletiram a importância da infraestrutura básica (lixeiros) aliada a ações educativas de conscientização, o que reforça o papel da escola como espaço privilegiado para a promoção da educação ambiental.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABREMA). **Panorama**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

FERREIRA, C. M.; ALVES, A. G.; PORTELA, F. A.; FREIRE, L. L.; JUNIOR, F. A. M. Avaliação gravimétrica de resíduos sólidos orgânicos como ferramenta para tomada de decisões: estudo de caso em um restaurante acadêmico de uma instituição pública federal. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 11, n. 3, 2023.

FIEL, L. G.; NETO, A. M.; SOUSA, M. C. de; GUSMÃO, M. T. A. de; PAIVA, P. F. P. R.; BRAGA, T. G. M.; ... RUIVO, M. D. L. P. Análise da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados na Ilha de Cotijuba em Belém-PA. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e435101220724-e435101220724, 2021.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MARTINS, P. F. S.; REIS JUNIOR, J. C. F. dos. **Gerenciamento de resíduos sólidos: Uma experiência de capacitação com acadêmicos no município de Novo Progresso, Pará, Amazônia, Brasil.** In: Maria Mirtes Cortinhas dos Santos; Maria Julia Veiga da Silva; Rodolfo Maduro Almeida; Eulina Christyane Araujo Rocha; Elton Raniere da Silva Moura. (Org.). Educação Ambiental na Amazônia: realidades e desafios. 1ed. Belém/PA: RFB Editora, 2024, p. 1-236.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; SANTOS NETO, S. C. dos; CAMPOS, B. S. M.; BERNADO, N. S.; SILVA, S. do N. da; SILVA, J. P. da. Educação ambiental e gestão de resíduos sólidos: uma experiência de extensão em uma escola pública no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

TAVARES, B. A.; CONSTANTINO, D. H. J. Redução da Geração de resíduos em uma IES: O impacto de um projeto de extensão universitária. **Revista InterAção**, v. 1, n. 1, p. 55-67, 2021.

TAVARES, L. G.; COMASSETTO, T. P. Resíduos sólidos em um campus universitário da Amazônia Oriental: composição gravimétrica e percepção dos discentes. **Revista AIDIS de Ingeniería y ciencias ambientales: Investigación, desarrollo y práctica**, p. 704-722. 2024.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os autores deste trabalho agradecem aos colaboradores da Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, em especial à docente responsável pela disciplina Aprofundamento de Área e aos alunos da turma do 2º Ano (2025), pela atenção, colaboração e disponibilidade demonstradas durante a realização da atividade vinculada a realização deste estudo.

Estendemos nossos agradecimentos à Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), pelo apoio institucional e pela concessão da bolsa referente ao projeto “UFOPA de Portas Abertas: Capacitação e Engajamento para uma Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Escolas Públicas do Ensino Médio no Município de Santarém (PA)”, contemplado no Edital nº 003/2024 do Programa de Fomento à Extensão (PRÓ-EXTENSÃO).